

SAMARQAND SHAHRIDA TURISTIK PIYODA YO'LAKLARINING ARXITEKTURASI

**Bobobekov Bekzod Bahodirovich,
Aliyev Saadin Baxtiyorovich**
Samarqand Davlat Arxitektura – qurilish universiteti,

Annotatsiya: Samarqand shahrining tarixiy hududlarini shakllantirishda piyodalar yo'laklari arxitekturasini sohasida amaliy va xorijiy tajribalardan foydalanish, shaharsozlik va tarixiy piyodalar muhitini tashkil etishda amaliy va xorijiy tajribalardan foydalanish, piyoda yo'laklarining yutuq va kamchiliklarini ilmiy o'rganish, bu zamonaviy arxitektura ilmiy loyihani yanada rivojlantirishda samarali foydalanish bo'yicha takliflar kiritish.

Kalit so'zlar: Hududning landshaft qismiga o'zgartirishlar kiritish, yo'laklar, irrigatsiya tarmoqlari, ko'kalamzorlashtirish va bino fasad qismlarini shu loyihalarga nisbatan uyg'unlashtirish.

Аннотация: Использование практического и зарубежного опыта в области архитектуры пешеходных дорожек при формировании исторических территорий города Самарканда, использование практического и зарубежного опыта в организации градостроительной и исторической пешеходной среды, прогулочные дорожки, научное изучение достижений и недостатков, это современная архитектура, внесение предложений по эффективному использованию для дальнейшего развития научного проекта.

Ключевые слова: Изменения ландшафта территории, тротуары, ирригационных сетей, озеленения и гармонизации фасадов зданий с учетом данных проектов.

Abstract: The use of practical and foreign experiences in the field of architecture of pedestrian walkways in the formation of historical areas of the city of Samarkand, the use of practical and foreign experiences in the organization of urban planning and historical pedestrian environment. walking paths, scientific study of achievements and shortcomings, this is modern architecture. making suggestions on effective use for further development of the scientific project.

Key words: Changes to the landscape of the area, corridors, irrigation networks, landscaping and harmonization of building facades with respect to these projects.

Tadqiqot ob'ekti: Tarixiy Samarqandda turistik piyoda yo'laklari (Islom Karimov ko'chasi, Registon ko'chasi, Universitet hiyoboni va h.k)

Asosiy qism. Turizmni rivojlantirishning asoslaridan biri bo'lgan turistik marshrutlar ishlab chiqishni o'rganishga mo'ljallangan. Turistik marshrutlarning tarixi, buyuk geografik davrlardagi sayyohlarning, Markaziy Osiyolik olimlar va geograflarning, XX asrda tadqiqotlar va kashfiyotlar qilgan sayyoh-olimlarning marshrutlari, turistik marshrut ishlab chiqishning usullari, marshrutlarda xizmatlar ko'rsatish, ekologik turizm marshrutlarini ishlab chiqish, marshrut tuzishning loyiha namunasi, maqsadi va vazifalarini belgilovchi muhim mavzular yoritilgan [2].

Arxitekturada tarixiy Samarqand piyoda yo'laklarining tiplarini, shaharsozlik va tarixiy piyoda yo'laklar muhitini tashkil qilish sohasidagi amaliy tajribalar, yutuqlar va yo'l qo'yilgan kamchiliklar ilmiy o'rganilib, me'morchilikning istiqboldagi taraqqiyoti uchun takliflar berilgan [1].

Tarixiy Samarqandda turistik piyoda yo'laklarining zamonaviy tusga keltirilishida muammoli jihatlar o'rganilib, shaharning asosan tarixiy hududida madaniyat bilan jamoaviy muhitining o'zaro ta'siri masalalariga yechimlar topish ko'zda tutilgan. Samarqand tarixiy shahar qismidagi piyoda yo'laklarning saqlanishi va piyoda yo'laklarning an'anaviy kompozitsion yaxlitlikda ko'rinishi, shaharlar piyoda yo'laklarining kelajakdagi loyihalarini tuzish jarayonida tarixiy me'morchilik an'alarini nazarda tutish [1].

1-rasm. Islom Karimov ko'chasi

Samarqand shahri tarixiy piyoda yo'laklar hududining shakllanish davridan XXI asr boshlari arxitekturasining holati, shakllanish va rivojlanish darajasiga holisona ilmiy baho berilmagan, yutuq va kamchiliklar yuzasidan ilmiy tahlillar kam. Bu davrda shakllangan me'moriy ijodiy uslublar, me'moriy-badiiy yo'nalishlar aniqlangan, lekin etarlicha emas. Turistik marshrutlarni tashkil etish usullari tarixan shakllangan ko'chalarning o'ziga xosligini, shahar muhitining parchalarini ochib berishga mo'ljallangan [2].

Muammolar. Turistik piyoda yo'laklari muhitining uzluksizligi tarixiy markazning barcha hududlarini hamma joyda piyodalar bog'lanishini ta'minlaydigan o'zaro bog'langan piyodalar yurish joylarining yagona tarmoqli tizimini yaratishni nazarda tutadi [2].

Piyodalar va dam olish joylarining uzluksiz tizimi, shuningdek, transport tarmog'i shahar hududlarida ulanishni yaratadi, bu esa shahar hududlarini yurishga qulay va o'zaro ochiq qiladi. Turistik yo'nalishlarning ijtimoiy bog'liqligi shaharning chekka va markaziy qismida joylashgan, daromadi past odamlar yashaydigan hududlarni yagona ijtimoiy doiraga kiritish imkonini beradi.

Turistik piyoda yo'laklarining muhitini shakllantirish uchun tabiiy va texnogen landshaftlar

katta ahamiyatga ega bo'lib, ular shahar ansamblini rivojlantiruvchi yagona me'moriy makonni yaratish vositasidir. Tabiiy elementlar - relyef, suv, ko'chatlar - odatda ochiq me'moriy kompozitsiyani to'ldiradi. Piyoda turistik marshrutlar tizimi muhitining me'moriy-badiiy ko'rinishi va qulayligi ko'p jihatdan texnologiya maydonlar va shahar muhitining tabiiy komponentlarining o'zaro ta'siri xususiyatlariga, shuningdek, muayyan shahar landschaftining xususiyatlariga bog'liq. Har bir shaharda shahar muhitining morfologiyasiga qarab, piyoda yurish yo'llari tizimi uchun o'ziga xos joylashuv va ramka turi mavjud. Shunday qilib, turistik marshrutlar tizimini tashkil etish strukturasi ko'p jihatdan relyef tuzilishi, mavjud yodgorliklarni joylashtirish xususiyati, ko'cha va yo'l tarmog'ining izi, transport infratuzilmasi, shaharning vizual tuzilishi bilan bog'liqligi bilan belgilanadi [3]

Turistik marshrut atrof-muhitining ijtimoiy va ekologik sifat xususiyatlarini yaxshilash uchun har qanday rejalashtirish usullaridan foydalanish aniqlanmagan. "Yashil chiziq" piyoda turistik marshrutini shaharning jamoat dam olish maskanlari tuzilishiga, na uning ekologik tuzilishiga mos kelmaydi. Tashrif ob'ektlari tematik emas, ular shahar tarixining turli davrlaridan tanlangan. Yo'lda shaharning yog'och tarixiy binolarining saqlanib qolgan massivlari ko'rsatilmagan. Bundan tashqari, "Yashil chiziq" aniq bo'lmagan, erkinlikka intiladigan rejalashtirish tuzilmasiga ega. Kirish va chiqish nuqtalari hech qanday tarzda ta'kidlanmagan, marshrutning har qanday oddiy nuqtalari boshlang'ich nuqtasi bo'lib xizmat qilishi mumkin [2]

Shaharsozlik nuqtai nazaridan piyoda turistik marshrutlar - bu turli xil urbanizatsiya va rekreasiya zonalarini, muassasalari va majmualari, tabiiy hamda madaniy tabiatning alohida ob'ektlari, muhandislik kommunikatsiyalari, xizmatlarni ishlab chiqarish, iste'mol qilish muassasalari va boshqalarni o'z ichiga olgan fazoviy tizimlardir [3].

Piyoda turistik marshrutlar tegishli hududning tabiiy - iqlim, sog'lomlashtirish, tarixiy - madaniy, ma'rifiy va ijtimoiy - maishiy ob'ektlari majmui deb hisoblanadi. Kengroq qilib olganda sayyohlik resurslarga tabiiy, tarixiy, ijtimoiy va madaniy ob'ektlar, shu jumladan turistik ko'rgazma ob'ektlari hamda sayyohlarning ma'naviy ehtiyojlarini qondira oladigan, ularning jismoniy kuchlarini tiklash va rivojlantirishga yordam beradigan boshqa ob'ektlar va muassasalar kiradi.

"Yashil chiziq" piyodalar turistik marshrutining aloqa tizimi nisbatan yaxshi yo'lga qo'yilganligini, biroq atrof-muhit va undagi ekologik komponentning qulayligi hech narsa bilan ta'minlanmaganligini ta'kidlash lozim. O'tkazilgan tahlillardan shunday xulosa qilish mumkinki, "Yashil chiziq" turistik yo'nalishini takomillashtirish zarur, chunki yo'nalish atrof-muhit sifati xalqaro standartlarga javob bermaydi [3].

Qadimgi Buyuk Ipak yo'lining markazida joylashgan Samarqand o'zining boy madaniy - tarixiy merosi, betakror sharqona qiyofa va rang - barangligi, ajoyib tabiiy - iqlim sharoiti, yuksak sayyohlik salohiyati bilan mashhur bo'lgan dunyoning qadimiy shaharlaridan biridir [3].

Yechim. Xorijiy tajribalardan namuna olsak, Angliyada smartfonga (qo'l telefon) qarab yuradiganlar uchun alohida piyoda yo'laklari tashkil qilingan va ularda hech qanday to'siqlar yo'q. Manchester ko'chalarida yuradigan va smartfon ekraniga qaraydigan odamlar uchun maxsus piyoda yo'llari paydo bo'lganligi ma'lum bo'ldi. G'ayrioddiy loyihaning muallifi AO-Mobile uyali aloqa operatori bo'lib, u o'z foydalanuvchilariga g'amxo'rlik qilishni hohladi [4].

2-rasm. Manchester ko'chasi smartfon yo'lagi

Hardman bulvarida har kuni minglab odamlar o'tadigan piyoda yo'laklari barpo qilingan. Kompaniya xodimlarining so'zlariga ko'ra, odamlar bir-biri bilan to'qnashmasligi, balki xotirjamlik bilan oldinga borishi, faqat o'z smartfoniga erkin qarashi uchun yo'llarda maxsus belgilar qilingan. Yo'lining uzunligi 75 metr bo'lib, u ikki bo'lakka bo'lingan. Britaniyaliklar piyoda yo'laklarida yurganlarida ular bir - birlari bilan tez-tez urilib tutilib ketishadilar, chunki ular smartfonlari (qo'l telefon)ga qarab yuradilar [4].

Angliyada avtobus kutish bekatlari har tarafлама oynali qilib yasalgan. Sababi yomg'ir yog'ganda yo'llar suv bo'lganda bekatdagi avtobus kutib o'tirgan odamlarga suvni sachratmaslik uchun, bundan ko'rinadiki avtobus bekatlari yo'lga yaqin qilib qurilgan. Piyodalar uchun velosiped yo'laklari juda keng ommalashgan, u erda har qadamda velosipedlarni ijaraga berayotganini ko'rish mumkin. Yana bir qiziq ma'lumot Angliyada hattoki o'rdaklar uchun ham piyoda yo'laklari tashkil qilingan. Bu yo'laklar asosan bog'larda mavjud bo'lib, go'zal manzarali bog'larni qo'pol qilib aytganda rasvo qilmasligi uchun bu yo'lak

o‘ylab topilgan va albatta bu sayyohlar uchun qiziq bo‘lishi tabiiy hol [4].

PaveGen kompaniyasi 2009 yildan buyon piyodalarning kinetik energiyasini elektr energiyasiga aylantiruvchi yo‘lka plitalarini ishlab chiqmoqda.

3-rasm. PaveGen kompaniyasini innovatsiya plitkalari

Eng so‘nggi loyiha Londonning Bird Street ko‘chasi bo‘lib, uning yo‘laklaridan biri mahsus PaveGen plitkalari bilan qoplangan.

4-rasm. Plitka chizma loyihasi

Kompaniyaning ta’kidlanishicha, plitkalar magnit va rulonlar orqali elektr energiyasini ishlab chiqaradigan. Bird Street ko‘chasidagi 10 kv.metrli yo‘lak bo‘ylab har bir qadam yaqin atrofdagi karnaylar orqali audio eshittirish paytida piyodalar yo‘lini yoritish uchun etarli elektr energiyasi ishlab chiqaradi. Siz o‘sha piyoda yo‘lakdagi energiyadan daraxtlarni dekorativ yoritish va blutuz signalini tarqatish uchun ham ishlatishingiz mumkin [4].

Xulosa, Hududiy me’morchilik amaliyotiga turizm ob’ektlarining parametrlarini, miqdoriy xususiyatlarini, turistik salohiyatni baholash uslubini ishlab chiqish bo‘yicha tadqiqotlarning asosiy natijalarini joriy etishdan ijtimoiy – iqtisodiy samarani olish, bunda turistik salohiyatga ega bo‘lgan hududlarda turistik arxitektura muhitini tashkil etish va rivojlantirish uchun zarur shartlar shakllantirildi.

Samarqand hududidagi sayyohlik marshrutlarida rekreatsion hududlarni samarali joylashtirish va boshqa turistik ob’ektlarni kompozitsiyaviy yechimlarni yaratish takliflari ishlab chiqildi. Nafaqat sayyohlar uchun, balki ichki turizm, mahalliy aholi uchun ham tarixiy joylarda piyoda turistik yo‘laklarni barpo etish yoki rekonstruksiya qilish ishlarini bajarish lozim.

Turizm va rekreatsion faoliyatning rivojlanishi turistik yo‘nalishni rivojlantirish uchun zarur bo‘lgan turli elementlarni o‘z ichiga olgan turistik va rekreatsion majmualarni yaratishda piyoda yo‘laklarining arxitekturaviy rejaviy shakllanishini innovatsion go‘yalardan foydalanish ta’minlaydi. Shu munosabat bilan turizm piyoda marshrutlari sohasida umuman turistik va rekreatsion dizayn, xususan turistik loyihalarni yaratish alohida o‘rin tutadi.

Adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 3 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasi turizm salohiyatini rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratish bo‘yicha qo‘shimcha tashkiliy chora – tadbirlar to‘g‘risida” PF–5326 sonli Farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori: Samarqand viloyatining turizm va transport salohiyatidan samarali foydalanish, viloyatni “Samarqand – Yangi O‘zbekistonning turizm darvozasi” konsepsiyasi asosida rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora – tadbirlar to‘g‘risida”gi 24.12.2022 yil PQ – 455 sonli qarori.
3. Ibodullaev N., O‘zbekistonning turistik resurslari, Samarqand, 2008.-142 b.
4. <https://www.techinsider.ru/technologies/news-375252-trotuar-generator-zarabotal-v-velikobritanii/>

